

Aminjonov Bunyodbek Bahromjon o'g'li.
Komolova Sevaraxon.
Mirzajonov Muhammadjon.
Farg'ona Davlat Universiteti.
Uzumchilik, Mevachilik va Sabzavotchilik
III-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5851216>

ANOR MEVASINI PISHISHINI TEZLASHTIRISH VA SEKINLASHTIRISH USULLARI

Annotatsiya: *Anorni o'sish sharoiti va samaradorligi, anorni hosilini oldindan hisoblash, anorni istiqbolli navlarini yetishtirish, anor mevasini pishishini tezlashtirish va sekinlashtirish yo'llari haqida amaliy natijalar berilganligi ahamiyatlidir.*

Tayanch iborala: *Foydali harorat yig'indisi, tuproq unumdorligi, nav, o'sish, rivojlanish, hosil, formula.*

Annotation: *Significantly, practical results have been provided on pomegranate growing conditions and efficiency, predicting pomegranate yields, growing promising pomegranate varieties, and ways to accelerate and slow down pomegranate ripening.*

Basic phrase: *Total useful temperature, soil fertility, variety, growth, development, yield, formula.*

Anor haqida. O'rta Osiyoda anor qariyb 2000-yildan buyon ekilib kelinmoqda. MDH mamlakatlari orasida anorzorlarning 25% dan ko'prog'i O'zbekistonda joylashgan. Uzoq yillardan buyon O'zbekistonda anorzorlar barpo qilinib, istiqbolli navlari ekilmoqda. Anorning o'sish davri 180-225 kun. U issiqsevar o'simlik, foydali harorat yig'indisi 5000 °S ga yetganda undan yuqori sifatli meva olinadi. Janubiy hududlarda anor dengiz sathidan 1200 m balandlikda, qariyb 700 mm yog'ingarchilik bo'ladigan lalmikor yerlarda yetishtiriladi. Anor bog'lari bir yillik ko'chatlardan barpo etiladi. Anor bog'ini barpo etish uchun yer boshqa mevali daraxtlar uchun tayyorlangandek, odatdagi usulda tayyorlanadi. Anor sovuq shamollardan himoyalangan va quyosh qizdirib turadigan unumdor qumoq bo'z tuproqlarda yaxshi o'sadi. Anor bog'larini barpo qilganda ular uchun nav tanlashga katta ahamiyat berish lozim. Chunki navlar majmuasi bog'ning hosildorligini va uning iqtisodiy samaradorligini ko'p jihatdan hal qiladi. Nav tanlaganda bog' tashkil qilinayotgan hududda qaysi navlar o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi, mevasining sifati va iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lgan navlar tanlanadi. Har bir xo'jalikning tuproq, suv sharoitidan, uning yo'nalishidan kelib chiqqan holda navlar tanlanadi. Asosiy omillardan navlar erta hosilga kiradigan va mo'l hosil beradigan bo'lishi lozim. Bir xil

sharoitda bunday navlar 2-3 barobar ko'proq meva beradi. Anor bog'lariga har yili mo'l hosil beradigan navlarni tanlash lozim. Chunki bunga ko'pgina ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish, ishchi kuchidan yillar davomida bir maromda foydalanish va mevani qayta ishlaydigan korxonalarini bir me'yorda ish bilan ta'minlash, o'z navbatida, iqtisodiy samaradorlikni belgilab beradi. Bog'larda meva hosilini oldindan bilish katta ahamiyatga ega. Chunki bu bog'larda ishchi kuchiga bo'lgan talabni aniqlashga, hosilni terib olishda ishlatiladigan chelak, savat, yashik, narvon, transport vositalarini, meva saqlanadigan muzxonalar va shunga o'xshash asbob-uskunalarini oldindan tayyorlab qo'yishga imkon beradi. Har qaysi navda qulay sharoitda o'sgan daraxtlar hosilini oldindan aniqlash uchun 10 ta tupi ajratiladi va ularni boshqa daraxtlardan farq qilish uchun tanasi bo'yab qo'yiladi. Agar maydon katta bo'lsa, ularning joylashishiga qarab, alohida 5-10 tup daraxt ajratib olinib, hosili oldindan aniqlanadi. Hosilni aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi: $S = A \times V$ A – daraxtdan terib olingan o'rtacha hosil (kg) V – daraxtlar soni S – hosil (s) Anor ko'chatlari bog' barpo etilgandan keyin ikkinchi- Uchinchi yili hosilga kiradi va 50-70 yilgacha meva beradi. Mevalar bir vaqtning o'zida emas, balki may-iyun oylari davomida tugadi. Hosili oktyabr oyida tera boshlanadi. Anor mevasi pishishi bilan zararkunada yoki kasalliklar tegishidan ehtiyot qilib ularni tezda uzun olish muhim sanaladi.

Anor mevasini pishishini tezlashtirish. Anor mevasini pishishini tezlashtirish o'zi nima va u nima uchun kerak bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Anorni zararkunadalardan ehtiyot qilishning usullaridan biri bu meva pishishi bilan terib olishdir. Mevani pishishini tezlashtirishni asosiy sabablari hosilni erta yig'ishtirib olish, hosilni erta sotish, zararkunadalardan ehtiyot qilish va asosiysi mo'l hosil olishga intilish hisoblanadi. Bundan qilinadigan ishlar shundan iboratki avvalo pishgan mevani tezda terib olinadi, shunda qolgan pishishi orqada qolayotgan mevalarni pishishi tezlashadi. Agar daraxt ko'p meva qilib yuborgan bo'lsa mevalarni ozaytirish kerak. Undan tashqari o'g'itlashni tezroq va ertaroq tugatish kerak. Ko'pchilik ko'p sug'orsa katta va tez meva bo'ladi deyishadi, ammo sug'orishning ham tartibi bor yani mevani chanqatib, yerni namamini qochirib sug'orilsa meva o'ziga ko'p suv g'amlaydi. Anorlarni ortiqcha siyrak ekish ham mumkin emas, chunki yerni nami tez bug'lanib ketadi. Albatta shunga e'tibor berish kerak.

Anor mevasini pishishini sekinlashtirish. Hosilni sekinlashtirishni asosiy maqsadi bu mevani hajmini katta bo'lishi va kechki bozorga sotish uchun hisoblanadi. Buning uchun nima qilish kerak, sug'orish ga etibor qaratish kerak., yani tez-tez sug'oriladi, nama nam, nami qurimasdan suv berish kerak. Undan tashqari daraxtlarni guj qilib joylash, daraxt shox shabasini yoymaslik kerak quyosh to'g'ridan to'g'ri mevasaga tushini oldi olinadi. Meva sekin pishiga olib keladi.

Anorzorlarda mulchadan foydalanish. Mulcha bu tuproq yuzasini qoplash uchun ishlatiladigan har qanday mahsulot yoki shu turdagi matodir. Mulcha sifatida turli xil

mahsulotlardan foydalaniladi, masalan: teshilgan plastik lenta, yog‘och qirindisi, bodom qobig‘i, maydalangan yog‘och, somon, maydalangan shox-shabbalar, daraxt bargi, qum va mayda shag‘al.

Mulchanning foydasi:

- suv tejashga yordam beradi.
- ildizning yaxshi rivojlanishi va daraxtlarni stress-dan saqlashga yordam beradi.
- bir maromdagi tuproq sharoiti yuzaga keladi.
- mineral oziqa vazifasini o‘tashi mumkin.
- begona o‘tlarga qarshi kurashishga yordam beradi.

Mevani qishda saqlash. Muzlatgichning umumiy bo‘limida $+1\text{ }^{\circ}\text{S}$ haroratda 9 oy davomida saqlash mumkin. Lekin bunday uzoq Muddat saqlash uchun anorning nordon turlari tanlanishi Kerak, shirin anorlar shunday sharoitlarda 5 oygacha yaxshi turadi. Qishga saqlash uchun anorlarning har biri qog‘ozga O‘ralib, kichik yashiklarga terib chiqiladi. Qog‘oz namlikni Shimib olib, mevalarning chirishining oldini oladi. Anorlar yaxshi saqlanishini ta‘minlash uchun qog‘ozlarga O‘rash oldidan mevalarning har biri chirigani yo‘qligi Tekshirib chiqiladi. Agarda anorlarda chirish alomatlari Sezilsa, anorning zararlanmagan donlari ajratib Olinib, polietelen paketda muzlatgichga solib saqlanadi. Muzlatgichlardagi odatiy harorat $+4\text{ }^{\circ}\text{S} - 6\text{ }^{\circ}\text{S}$ ekanligini Hisobga olsak, anorlarni o‘rtacha 2 oy davomida bemalol Saqlash mumkin. Agar anorlarni muzlatgichning muzxonasiga Joylashtirilsa ($-15\text{ }^{\circ}\text{S}$ haroratda) saqlash muddati 1 yilgacha Cho‘zilishi mumkin. Ammo muzlash natijasida anor foydali Xususiyatlarining anchagina qismini yo‘qotadi.

Shuningdek, anorlarni uyning yerto‘lasida saqlash Mumkin. Lekin buning uchun yerto‘la ichi quruq va harotati $+2\text{ }^{\circ}\text{S} - 8\text{ }^{\circ}\text{S}$ atrofida bo‘lishi zarur. Havo namligi esa 70% Bo‘lishi mevalar yaxshi saqlanishi uchun optimal ko‘rsatgich

Hisoblanadi. Yerto‘laga saqlash uchun joylangan anorlar har Yarim oyda ochib tekshirib turiladi. Chiriy boshlaganlari Ajratib olinadi. Bunday sharoitlarda anor mevalari 2 oygacha buzilmay turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh. “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. PQ-4575-son Qarori. Toshkent. 2020-yil 28-yanvar.

2. Baymetov K. I., Shreder Ye. A., Axmedov Sh. M., Qayimov A. Q. Anorni fermer xo‘jaliklarida ko‘paytirish texnologiyasi.

3. Dankov V. Subtropicheskiye kultury. Sankt-Peterburg: 2000. – Mirzayev M.M., Sobirov M.Q. O‘zbekistonda Bog‘dorchilik. – T.:

